

ПРИМЕНЕНИЕ ИИ НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Усманходжаева Сурайе Мухтаровна

Ассистент кафедры «Менеджмент и маркетинг» Университета информационных
технологий им. Аль-Хорезми

usman.surayyo@gmail.com, +998983087793

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10729276>

Аннотация. В данной статье рассматривается применение ИИ в сфере энергетики, на объектах энергоснабжения, вопросы применения ИИ не только непосредственно в системе производства, но и как аналитическую модель, способного предиктивно предсказать вариант использования энергии, оптимизировать процессы на предприятии, использовать в прогнозировании цен, спроса и предложения на рынке, в работе с обслуживанием клиентской базы. Также рассмотрены вопросы и вызовы экологии и вызовы в этой сфере.

Annotatsiya. Ushbu maqolada energetika sohasida, energiya ta'minoti ob'ektlarida sun'iy intellektdan foydalanish, sun'iy intellektdan nafaqat bevosita ishlab chiqarish tizimida, balki energiyadan foydalanishni bashorat qilish, korxonadagi jarayonlarni optimallashtirish, tahliliy model sifatida foydalanish masalalari muhokama qilinadi. va undan bozordagi narxlarni, talab va taklifni prognozlashda, mijozlar bazasiga xizmat ko'rsatish bilan ishlashda foydalanish. Ekologik muammolar va bu sohadagi muammolar ham muhokama qilinadi.

Abstract. This article discusses the use of AI in the energy sector, at energy supply facilities, issues of using AI not only directly in the production system, but also as an analytical model that can predictively predict the use of energy, optimize processes in an enterprise, and use it in forecasting prices, demand and supply in the market, in working with servicing the client base. Environmental issues and challenges in this area are also discussed.

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан, от 17.02.2021 г. № ПП-4996 о мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий применения Искусственного Интеллекта (далее – ИИ), утверждена программа мер по изучению и внедрению технологий ИИ в сфере энергетики: применение технологий искусственного интеллекта для прогнозирования выработки и потребления энергоресурсов, оптимизации работы технологического оборудования. Под ИИ мы понимаем целый комплекс технологических решений, которые повторяют когнитивные функции человека, и при выдаче итогового результата, как минимум мы должны получить действия и мысли, которые мы можем сопоставить с интеллектуальной деятельностью самого человека. Попытки применения ИИ были еще в начале 1920-1930 гг. прошлого века, когда ученые стали заниматься ранними формами алгоритмов, но применение повсеместно и прорыв произошел только в начале 21 века. Теперь мы привыкли к FACE ID, к умному дому, и к управлению машины голосом, но внедрение ИИ на серьезных технологических предприятиях требует больше затрат и контроля, проблемы в сфере энергетики затонули в последние годы все страны мира в огромной степени, и зависимость от невозобновляемых ресурсов, ставит эти страны в положение, когда энергетика становится проблемой уровня номер один. Все мы хорошо помним зиму 2022-2023 в республике, когда неожиданно для региона Средней Азии холодная зима заставила пострадать население недостаточной подачей тепла в помещениях, коллапс был устранен вовремя, но решение вопроса лежит глубже, чем кажется. Здесь переплелось и, конечно же недостаточно организованная

подготовка к зимнему сезону, но и отрасль энергетики имеет множество проблем для решений, имеющих в первую очередь вопрос с ресурсами, расходуемыми в большом количестве в последнее время в связи в большим приростом населения, урбанизацией, а соответственно, большими запросами населения, многочисленными предприятиями, потребляющие огромное количество энергии, так же идет перераспределение, аккумулярование, передача огромных объемов. Все больше возрастающий спрос просто не в состоянии удовлетворить существующие запросы, также попутно нужно решать вопросы экологии, что идут рука об руку с энергетикой. Теплостанции, например, работают на природном органическом топливе – природном газе, мазуте, угле. Вокруг Ташкента и Ташкентской области работают более 10 теплостанций, уровень загрязнения воздуха в январе-феврале в Ташкенте показывал оранжевый (вредный для чувствительных групп), и это предполагает большие вызовы для нашего правительства в связи с ухудшающейся обстановкой сектора экологии. Сейчас помощь ИИ в энергетике ограничивается помощью управления процессом горения на тепловых электростанциях, для прогнозирования спроса и ценовой ситуации, для общения с клиентской базой. Основная же задача ИИ должна быть решением задачи прогнозирования электропотребления для энергосбытовых компаний. Это работа аналитики, и с помощью такого помощника процессы были бы оптимизированы как можно больше, расход уровня потребления стал бы меньше и не таким энергозатратным. К сожалению, мы сильно ограничены в своем выборе в рамках географической особенности расположения нашей страны. Гидроэлектростанции также вызывают много вопросов, так как реки, пересекающие нашу страну, не так глубоководны и широки, ветряные станции из-за расположения страны, образно говоря, в естественной чаше, а также занимающие по объемам слишком большую площадь также не пользуются большим спросом. Солнечная энергия – отличный, казалось бы, ответ на наш вопрос, но здесь тоже множество опций, таких как высокая стоимость и малая плотность мощности. На данный момент для решения вопроса оптимальным вариантом будет конечно же, оптимизация процессов с помощью ИИ. Он поможет рассчитать оптимальный уровень потребления, учтет расход, аккумулярует излишки и поможет рассчитать стоимость максимально приближенную к реальным ценам.

На сегодняшний день в Республике Узбекистан в рамках государственной политики в области энергетики развитие и применение ИИ выделено как одно из приоритетных направлений. При этом развитие идет ускоренными темпами, и применение ИИ в энергетическом секторе дает свои положительные эффекты. Сейчас пока идет применение ИИ в рамках проектирования, применение при ремонте по состоянию, предотвращающему незапланированные остановки производства. Применение ИИ для аналитики, для прогнозирования ситуации, оптимизации процессов, широкое применение ИИ в систему клиентской базы будет иметь существенный положительный эффект в будущем для работы наших предприятий с сфере энергетики.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/docs/5297051>
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_электростанций_Узбекистана
3. <https://aqicn.org/city/tashkent/ru/>